

¡NO HAY AGUA!

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

En muchos sectores de la ciudad de Loja, NO HAY AGUA, de formar regular para:

- Beber.
- Cocinar.
- El aseo.
- Lavar.
- Curar.
- Vivir...

Pero, puntualmente, se deben pagar:

- Patentes.
- SIMERT.
- Impuestos prediales.
- Matrículas de vehículos.
- Permisos de construcción.
- Títulos de créditos.
- Servicios deficitarios.
- Multas...

Los ciudadanos comprenden que:

- Las causas de los desabastecimientos de agua no son recientes.
- Los últimos verano e invierno afectan las fuentes de captación.
- Se gestionan soluciones.
- Los técnicos trabajan en jornadas extendidas.

Pero,

- El problema persiste.
- La producción decae.
- Los costos de provisión de los hogares suben.
- Los riesgos sanitarios se incrementan.

Parece que falta mayor comunicación para.

- Encontrar una solución.
- Trabajar en equipo.
- Pedir cuentas a los mandatarios elegidos.

Porque, los lojanos delegaron la gestión de sus necesidades a un cabildo para que lidere la búsqueda y ejecución de las mejores alternativas para el bien de todos.